

ОРИПОВА Раънохон Иброхимовна*Юнус Ражабий номидаги ЎзММСИ**“Тиллар, ижтимоий-гуманитар фанлар ва жисмоний маданият”**кафедраси мудири,**п.ф.н., доцент*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15190053>

МУСИҚА ТАЪЛИМИ ВА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ

АННОТАЦИЯ

Мақолада муסיқа таълимидан, давлат стандартлари асосида янги таълим мазмуни ўқувчиларнинг муסיқий билим ва малакалари билан бирга уларда кузатувчанлик, хотирани мустаҳкамлаш, образли тасаввур қилиш, ижодкорлик, мустақиллик, ташаббускорлик, бадий ва муסיқий дид каби ҳислатларини ривожлантиришда муҳим омил эканлиги, шунингдек, муסיқий таълим-тарбия асосида миллий муסיқа меросимизни ўрганиш, муסיқа дарсларини ва синфдан ташқари муסיқа тарбияси тизимини ривожлантириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: муסיқа, миллий мерос, муסיқа таълими, хотира, тасаввур, ижодкорлик, мақом, шашмақом, бадий-эстетик, таълим-тарбия, ғоявий-сиёсий, маънавий, ахлоқий.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается, как через музыкальное образование на основе государственных стандартов содержания нового образования совместно с музыкальными знаниями и навыками учащихся происходит развитие наблюдательности, укрепления памяти, образного представления, творчества, самостоятельности, инициативности, художественного и музыкального вкуса, как фактора развития, а также, вопросы изучения музыкального наследия, проведения музыкальных уроков и развитие системы внеклассного музыкального воспитания.

Ключевые слова: музыка, национальное наследие, музыкальное образование, память, воображение, творчество, мақом, шашмақом, художественно-эстетическое, обучение и воспитание, идейно-политическое, духовный, нравственный.

MUSIC EDUCATION AND SPIRITUAL EDUCATION

ANNOTATION

The issues of influence of musical education, new national standards of education on learning musical knowledge and skills of pupils, development of their attentiveness, improvement of their memory abilities, creativity, figurative imagination, musical taste; and also, the issues of learning musical heritage, organization of musical lessons and development of optional course musical education are described in this article.

Keywords: music, national heritage, musical education, memory, imagination, creativity, maqom, shohmaqom, aesthetical, education, ideological and political, moral.

Инсон бутун умри давомида куйга, кўшиққа ошуфта ҳолда яшаб келади. Куй-оҳанг таъсирида ўзининг турли рухий оламида яшайди. Ҳатто, гоҳида бу дунёда ўзининг бор-йўқлигини ҳам унутиб қўяди. Куй-кўшиқда шундай сеҳр борки, у кўнгилда меҳр уйғотади.

Маънавиятимизнинг асосий бўғини бўлган мусиқий маданиятимиз, анъанавий кўшиқлар, мақом асарлари ижроси ҳамиша халқимизнинг кундалик ҳаётида маънавий манбаа сифатида эътироф этиб келинган. Халқ оғир кунларида мусиқадан нажот излаган, хурсандчилик кунларида ҳам кўшиқ ва мусиқа уларга ҳамроҳ бўлган.

Бугунги муборак мустақилликка эришган кунимизда, ўзлигимизни англаб бораётган бир даврда улкан маънавиятимизнинг бир бўлаги бўлган, ота-боболаримиздан мерос бўлиб қолган миллий мусиқий санъатимизга суяниш, мақомларимизга мурожаат қилиш табиий бир ҳолдир. Буларнинг барчаси баркамол авлод тарбиясида, ёшларнинг маънавий дунёқарашини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳол ўтган даврларда эришилган муваффақиятларни, тўпланган бадиий қадриятларни миллийлик ва умуминсонийлик нуқтаи назаридан, умумбашарий қадриятлар устуворлигига асосланган ҳолда тараққий эттириш имкониятини яратди.

Бинобарин, мустақиллик туфайли миллий мақом санъатимиз ўзининг азалий манбаларидан куч олиб, миллий руҳиятни, маънавий камолотни шакллантиришга хизмат қила бошлади.

Инсон ҳаётида кўшиқнинг ҳамиша ўз ўрни, ўз вазифаси мавжуд - у эрмак учун тўқилмаган, ҳавасга айтилмаган, бекорчиликдан эшитилмаган: кўшиқ кишиларни яшашга, курашга чорлаган, меҳнатга, муҳаббатга руҳлантирган, дарду-қайғусига малҳам, бахту қувончига шерик бўлган. Кўшиқ халқ орзу-армонларининг ифодаси, халқ руҳиятининг кўзгуси ҳисобланиши шундан.

Инсоннинг гўзаллик туйғусини тараққий эттирмай туриб, маънавий баркамол инсон ҳақида гапириб бўлмайди.

Токи одамзод ўзини қуршаб турган ташқи оламда, ўзи яшаётган жамиятда, ўзи билан мулоқотда бўлаётган кишиларда тарихан шаклланган ва муайян даврда амал қилинаётган бадиий ижод намуналарида мужассамлашган гўзалликни хис қила олмас экан, ҳеч қачон маънавий баркамол инсон даражасига кўтарила олмайди.

Мусиқа ана шу нозик туйғуларни шакллантириш ва тарбиялашнинг қудратли воситаларидан биридир.

Шахсни камол топтиришда мусиқа маданиятининг ўрни ва аҳамиятини очиб бериш, биринчидан, инсон ва унинг моҳияти масаласини, иккинчидан, маърифатлилик кўламини, учинчидан, маънавий камолотда мусиқа санъатининг имкониятларини аниқлаш демакдир.

Шарқ мутафаккирлари мусиқага доир алоҳида рисолалар ёзиб қолдирганлар. Улар Шарқ мусиқа маданияти ва унинг ўзига хос бадиий-эстетик ва тарбиявий моҳияти ҳақида ажойиб фикр-мулоҳазалар баён этганлар.

Мусиқанинг инсон маънавиятига таъсири ҳақида сўз кетганда буюк Шарқ мутафаккири Фаробийни эсламай илож йўқ. Фаробий комусий олим бўлиш билан бирга буюк мусиқашунос ҳам эди. Унинг мусиқа илми соҳасидаги фаолияти фақат назарий қарашлар билан чегараланиб қолмасдан, амалий ифодасини ҳам топган. Фаробийнинг ўз даври учун янгилик бўлган мусиқа чолғусини яратгани, мохир созанда ва бастакор сифатида танилгани ҳақида ривоятлар кўп.

Фаробий ўзининг “Мусиқа ҳақида катта китоб” асарида мусиқани уч турга ажратади. Унинг фикрича, бир хил мусиқа инсонга ҳузур-халоват бахш этади, иккинчи хили эса эхтиросларни қўзғаб, жушкин қилади ва, ниҳоят, учинчи хил мусиқа борки, ўйга толдиради, фикрлашга, тафаккур қилишга мажбур этади.

Шундай қилиб, Фаробий мусиқанинг ривожланиш босқичларини, унинг инсон руҳига у ёки бу ҳолда таъсир қилишини, (маънавий озик бериб), уни яхши ишларга руҳлантиришини, хурсандчилик ва қайғуда одамга ҳамдам бўла олишини ва ниҳоят, мусиқа одамни катта ишларни амалга ошириш учун курашга чорлай олишини башорат қилган.

Фаробий мусиқа илмини келтириб чиқарган сабаблар хусусида ёзар экан, мусиқанинг ахлоқий-тарбиявий жиҳатларига диққатни жалб этади. “Бу илм шу маънода фойдалики, – деб ёзади Фаробий “Ихсо ал-улум” асарида - ўз мувозанатини йўқотган (одамлар) хулқини тартибга келтиради, мукамалликка етмаган хулқни мукамал қилади ва мувозанатда бўлган (одамлар) хулқининг мувозанатини сақлаб туради. Бу илм тананинг саломатлиги учун ҳам фойдалидир, чунки тана касал бўлса, руҳ ҳам сўлади, тана тўсикқа учраса, руҳ ҳам тўсикқа учрайди. Шунинг учун овозларнинг таъсири билан руҳни соғайтириш ёрдамида тана соғайтирилади, руҳ эса ўз кучларининг тартибга солиниши ва субстанциясига мослаштирилиши орқали соғаяди”.

Фаробий куйларнинг турлари ва уларнинг инсон руҳиятига таъсири ҳақида гапириб, уларни уч турга ажратади: бири кўнгилга лаззат ва роҳат бағишлайди; бошқаси биринчи тур куйлар бирга кўшилиб, кўнгилни тахайюл билан бойитади. Бу жараёнда нарсаларнинг суратлари гўёки чизилаётган янглиғ кўнгилда гавдаланади; учинчи хил куйлар ҳайвоннинг лаззати ёки азияти билан боғлиқ инфюлот ва ахвол ҳақидаги мазмундан таркиб топади. Бунда инсон ва товуш чиқарувчи ҳайвон табиатларида учрайдиган нағмалардан лаззат ёки азият чекиш ҳоллари кўзда тутилади.

Мустақиллик шарофати билан мусиқа таълим-тарбиясининг мақсади янгича мазмунга эга бўлди. “Ёш авлодни миллий мусиқа меросимизга ворислик қила оладиган ва умумбашарий мусиқа бойликларини қадрлайдиган, маданиятли кишилар қилиб вояга етказиш” муҳимлиги белгиланди. Эндиликда таълим мазмунини такомиллаштириш учун анъанавий тарбиянинг миллий асосларига мурожаат қилиб, ёшлар мусиқий диди, ахлоқий қарашлари, бадий тафаккурини тарбиялашда унумли фойдаланишга киришилди.

Оммавий халқ мусиқаси халқнинг маънавий ҳаётида, ёшларнинг таълим-тарбиясида муҳим ўрин эгаллайди. Шунингдек, турмушнинг барча жабҳаларида – оммавий маросим, меҳнат жараёни, бола шахсининг ахлоқий-мусиқий ривожланишида, халқнинг бадий жиҳатдан камол топишида дастуриламал бўлиб хизмат қилади.

Бугунги ўзлимизни англаш ўз тақдиримиз ва фарзандларимиз истиқболини яратиш имкониятига эга бўлган мустақил Ўзбекистонда миллий маданиятимизни ўзига хослигини тиклаш умумтаълим мактабларида ёшларни бадий тарбиялаш ва камол топтириш, ҳамда ҳозирги кунимизни тўлароқ идрок этиш учун энг аввало тарихимизни яхши билмоқлик ҳисобланади.

Чунки, ҳар бир янгилик, тарихий боғланиш орқали амалга оширилади. Барча фанлар қатори мусиқий таълимда ҳам давлат таълим стандартларини жорий этилиши миллий мусиқий мерослардан тўлақонли фойдаланиш имконини беради. Булар оммавий халқ куй ва кўшиқларида, хонанда ва созандаларнинг ижодий фаолиятлари, мақом, шашмақом, дostonлар ва бугунги замонавий мусиқий фаолиятида ўз аксини топади. Мусиқа санъатининг бу каби имкониятлари янги авлодни тарбиялашда, уларнинг баркамол бўлиб етишишларида ўзига хос, тақрорланмас манба бўлиб хизмат қилади.

Мусиқа таълимидан, давлат стандартлари асосида янги таълим мазмуни ўқувчиларнинг мусиқий билим ва малакалари билан бирга уларда кузатувчанлик, хотирани мустаҳкамлаш, образли тасаввур қилиш, ижодкорлик, мустақиллик, ташаббускорлик, бадий ва мусиқий дид каби ҳислатларини ривожлантиришни таъминлайди. Демак, ёш авлодни етук қилиб тарбиялашда «Мусиқа маданияти» дарсларини аҳамияти катта. “Мусиқий маданияти” дарслари ўқувчиларни ахлоқий-эстетик тарбиясига ижобий таъсир кўрсатади. Улардаги гўзалликка бўлган ҳис-туйғуларини ўстиради, мусиқа санъатига меҳр-муҳаббат, қизиқиш уйғотади, она-Ватанни севишга, бир-бирини, катталарни ҳурмат қилиш, меҳнатни, табиатни севишга, қадрлашга ўргатади ва ҳаётда ўз ўрнини топа олишга мадад беради.

Бунда ўқувчилар мусиқа санъатини бутун нафосати билан ўрганишлари, мусиқани идрок этиш, якка ва жамоа бўлиб қўшиқ куйлаш ва рақсга тушиш, ижодкорлик малакаларини шакллантириш, мусиқа тарбиясининг асосий мақсади ҳисобланади. Шунингдек, ўқувчилар иқтидорини ривожлантириш учун зарурий шарт-шароит яратиш бериш ва уларнинг бадиий эҳтиёжларини қондириш мусиқа таълим-тарбиясининг вазифасини ташкил этади. Ҳозирги мусиқий таълим-тарбияси, шуни кўрсатадики, миллий мусиқа меросимизни ўрганишда, мусиқа дарсларини ва синфдан ташқари мусиқа тарбия тизимини аҳамияти катта. Дарсни кизиқарли бўлиши учун мусиқа ижодкорлиги қўлланилди, барча мусиқа фаолиятлари (хор бўлиб куйлаш, мусиқа саводи, мусиқа тинглаш) дарс мавзусининг ажралмас қисми ва мантиқан узвий боғланиб ўтилади.

«Дарс» - таълим-тарбияни амалга оширишнинг энг қулай ва самарали шаклидир. Жамиятимизнинг турли жабҳаларда бўлаётган сиёсий-иқтисодий, ижтимоий, маърифий ўзгаришлар барча фанлар қатори мусиқа дарсларининг мазмуни ва методикасига ҳам янги замонавий талаблар қўйилди:

1. Дарсда таълимий-дидактик, тарбиявий, ривожлантирувчи мақсадларни билиш ва уларни амалга ошириш.

2. Дарсда таълимнинг фаол усул ва услубларидан фойдаланиш.

3. Дарс жараёнида халқ педагогикаси анъаналарини, жаҳон педагогика ва психологияси, санъатимиз, буюк аждодларимиз ўғитлари, ривоятларимиз, ҳикмат тўла ҳадисларимиздан унумли фойдаланиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Маълумки, кейинги йилларда тажрибали методистлар, олимлар ва амалиётчи ўқитувчиларнинг ўқув жараёнини таҳлил қилиш соҳасида, ўтказилган ва дидактик шарт-шароитларга боғлиқ эканлиги кўрсатмоқда, Энг муҳим шарт-шароитлар куйидагилардан иборат:

1. Дарсликлар, қўлланмалар, дастур, тавсияномалар, дидактик ва методик кўргазмали куроллар ва техник воситалардан фойдаланиш.

2. Синфда ижобий психологик муҳит бўлиши.

3. Ўқитувчи ва ўқувчилар орасида ўзаро яхши муносабатда бўлиш.

Ушбу педагогик шарт-шароитларга амал қилиб, дарснинг мақсади ва мавзуси, тўғри ташкил қилинса, дарс сифатли ва самарали бўлиши мумкин.

Талабаларимизни олган назарий билимлари билан бирга амалий машғуллот ўтказган дарслари ва ўқув-тарбия машғуллотларида гуруҳнинг барча талаблари, ўқитувчи иштирокида таҳлил ва муҳокама қилишлари лозим. Таҳлил жараёнида, энг муҳими талаба ўзининг дарс ўтказувчи ўқитувчи сифатида тасаввур қилиб, ўз ишини уддасидан қанчалик чиқа олишини тўғри баҳолай олганидир.

Талаба томонидан ўтказилган дарсларнинг ва тарбиявий ишларнинг таҳлили, одатда ўз-ўзини баҳолашда, ўзини ҳисоботини режа ва конспектларни таҳлил қилишдан ўз ишини баҳолай олишдан бошланади. Методист-ўқитувчи амалиётчи-талабага методик ёрдам кўрсатиш ва маслаҳатлар бериб камчилик ва ютуқларни аниқлаб тўғри йўл кўрсатиши лозим. Бунда энг асосий мақсад талаба- ёшларимизни қобилият ва имкониятларини аниқлаб тўғри шакллантириш ва юзага чиқаришдир.

Ҳар бир мамлакатнинг мусиқа тарбияси ғоявий-сиёсий жиҳатдан халқнинг социал тузумига хизмат қилади. Шунинг учун мусиқа тарбияси мустақил мамлакатларда эътиқод учун хорижий мамлакатларида эса буржуа демократияси учун хизмат қилади. Ҳорижий мамлакатларда ягона ўқув режа ва дастурга амал қилинмайди. Давлат мактаблари билан бирга шахсий мактаблар, коллежлар ва олий таълим даргоҳлари мавжуд бўлиб, уларда турлича даражада эстетик тарбияни амалга оширишда ўқитувчига кенг ижодий эркинлик берилган. Ўқитувчи ўзининг мактаб шароити, имкониятлари ва ўқувчиларнинг билим даражасига қараб дастурга ўзлаштиришлар киритиши мумкин. Таълим ва тарбия жараёнида ўқувчиларда санъат орқали ҳаётни ўрганиш ва унга шахсий муносабат билдириш, ижодий мунсабатда бўлиш малакаларини ривожлантиради.

Муסיқа дарсларида юксак ривожланган техник воситалардан кенг фойдаланилади. Ўқувчилар электроорганларда чалиб куйлайдилар, турли фаолиятларни (айтишув, ҳаракатлар, бир-бирига жўрнавозлик қилишларни) бажарадилар.

Бунда асосан ўқувчиларда ижодий қобилиятни рўёбга чиқаришдан иборат. Жумладан, АҚШда ягона давлат дастури йўқ. Муסיқа таълими «эстетика» сифатида ўтилади. Унда муסיқа, тасвирий санъат ва меҳнат мазмунан бир-бири билан боғланган. Давлат мактаблари билан бирга диний ҳамда шахсий дунёвий мактаблар ҳам мавжуд. Шунинг учун ҳар бир штатда давлат мактабларида, шахсий ва диний мактабларда ўқув соатларини ҳам бир хил эмас, ўрта ҳисобга I-VII-синфларда ҳафтасига 1-2 соатдан дарс ўтилади. Дарсдан ташқари ҳар бир ўқувчи муסיқа тўғрақларига (хор, оркестр, ракс, ВАО) аъзо, деярли ҳар бир мактабда симфоник оркестр мавжуд.

Японияда ҳам ягона ўқув режа ва дастурга амал қилинмайди. **Японияда** муסיқа тарбиясининг ўзига хос системаси вужудга келган. Уларда болалар боғчасидан олий таълимгача эстетик тарбия амалга оширилади. Эстетик тарбия интеграция қилинган фан бўлиб, унга муסיқа, тасвирий санъат ва меҳнат узвий бирлашган. У бир неча босқичда амалга оширилади:

- а) 1-5 ёшгача болалар боғчасида;
- б) 6-14 ёшгача тўлиқсиз ўрта мактаб;
- в) 15-18 ёш ўрта мактаби;
- г) 18-23 ёш олий таълим мактаби.

Болалар боғчасида **«Сўздуки»** тизими машҳурдир. Унинг тизимида она тилини ўқитилиши, муסיқа тинглаб идрок этиши билан амалга оширилади. Болалар чолғу асбобларларда куй чапишлари муҳим роль ўйнайди. Машғулотлар жараёнида болаларнинг онаси ҳам иштирок этади. Машғулот мазмуни ва мақсадидан огоҳ бўлади ва оилада ўз овози билан шуғулланади. **Сўздуки**нинг таъбирида оналар муסיқа маълумотига эга бўлиши шарт эмас.

Оилада грамзапись, телевидение, концертларда тингланган асарларни муҳокама этадилар. Бунда ва оиланинг ҳамкорлиги муҳим роль ўйнайди. Натижада 5-6 ёшли болалар Бетховен сонаталарини чапишга эришдилар. Юқори синфларга кўчган сари эстетик тарбия ҳам бир предмет сингари мураккаблашиб боради. Юқори синфларда рассомчилик, ҳайкалтарошлик, халқ амалий санъати ва муסיқа санъати танқидчилари етишади.

Ўзбекистонда муסיқанинг миллий ахлоқ меъёрлари орқали унинг ижтимоий ҳаётдаги ўрнини англаш воситасида миллий руҳият туйғусини сингдириш асосий мақсадимиздир:

- муסיқа фани соҳасида қўлланилаётган техника ва технологиялар орқали янги кашфиётлар ва ютуқлар билан хабардор этиш фахр-ифтихор туйғусини шакллантириш асосида миллий руҳияти тарбияланади;

- жисмоний куч, тезкорлик, чаққонлик, чидамлилиқ, сабот ва матонат билан тарбиявий ишларда қатнашиши орқали миллий руҳияти таркиб топтиради;

- эстетик дид, ҳис туйғуни пайдо қилиш, ижодий қобилиятлари, эстетик эҳтиёжлари, гўзаллик туйғуларини таркиб топтираш орқали миллий руҳияти шакллантирилади;

Мазкур ишлар қуйидаги тарбия тамойилларига риоя қилинган ҳолда амалга оширилади:

1. Муסיқий тарбия мақсадининг аниқлиги.

2. Ўқувчи ва ўқитувчиларнинг, таълим муассасаси билан бошқа мутасадди ташкилотларнинг ҳамкорликдаги фаолияти.

3. Муסיқанинг ўқувчи – шахсининг ўз-ўзини англашга йўналтиришда муҳим омил эканлигини англаши.

4. Тарбиянинг шахсга йўналтирилганлиги, яъни ўқувчи шахсининг хусусиятлари, қизиқишлари, ўзига хос характери, кадр-қимматини англаш туйғуларининг шакллантириб борилиши.

5. Тарбиявий ишларининг эркин, ихтиёрий ташкил этилиши.

6. Тарбиявий ишларнинг жамоавий йўналиш касб этиши асосида миллий руҳни тарбиялашнинг самарали амалга ошиши.

Хулоса шуки, Муסיқа тарбияси методикаси педагогикани дидактик қонуниятларига ва халқнинг миллий муסיқа маданияти, тили ва маданий анъаналарига асосланади. Шу билан бирга муסיқа тарбиясининг структураси, системаси (тизими) ва илмий-методик ютуқлар бошқа миллатнинг маърифий маданиятига ҳам ижобий таъсир этади.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. Мусиқа ўқитиш методикаси (Маърузалар матни). Тузувчи Г.М.Шарипова. –Т: 2000-йил.
2. Эстетик тарбия асослари. Н.А.Кушаев таҳрири остида. –Тошкент: -Ўқитувчи, 1988-йил.
3. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. –М: -Музыка, -1990 г.
4. Ўзбек халқ музикаси I-II-томлар. –Т.: Ўзбекистон Давлат Бадий адабиёт нашриёти. 1957-йил.
5. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
6. Орипова, Р. "«МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ АҲЛОҚИЙЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 627-632.
7. Орипова, Рано, "ӨЗБЕК ҲЛТТЫҚ КЛАССИКАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНДАҒЫ ҲЛТТЫҚ МОТИВТЕРДҢ ТҮРЛЕРИ КОЛОРИТ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ." *К 89 XXI ғасырдағы түркі халықтарының ұлттық орындаушылық өнері: зерттеу* (2022): 199.
8. Asfandiyor, Abubakirov, and R. Oripova. "O 'ZBEK MUSIQA SAN'ATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 49-53.